

A luta da Vila Operária e Popular/Flaskô e os limites da desapropriação por interesse social: uma exceção entre exceções

Autor: Vinicius Martins de Camargo

E-mail: viniciusmcamargo@usp.br

ORCID: 0009-0008-4087-6599

Mestrando na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Paulo - USP

Área: Habitat

Grupo 4. Processos urbanos contemporâneos e desigualdades sócio-territoriais

Subgrupo 4.1 Processos urbanos contemporâneos

Título: A luta da Vila Operária e Popular/Flaskô e os limites da desapropriação por interesse social: uma exceção entre exceções

Palavras chave: Direito à moradia; Direito ao emprego; Movimento social; Movimento político

Resumo

Objetivos do trabalho

Este artigo pretende contribuir para a compreensão, a partir da história de luta da fábrica ocupada Flaskô e da Vila Operária e Popular, do papel dos conflitos de interesses político-econômicos, como limitadores na aplicação da legislação de desapropriação por interesse social.

Metodologia e análise dos dados considerados na pesquisa

A partir da bibliografia sobre o histórico da luta política para a regularização da Vila Operária e Popular, assentamento proveniente de movimento de luta por moradia construído no terreno de uma fábrica ocupada e sob controle dos trabalhadores, na cidade de Sumaré-SP (Brasil), incluindo documentos dos entes governamentais, boletins do movimento e relatos de integrantes do movimento, buscou-se levantar, analisar e relacionar os diferentes processos judiciais envolvendo penhoras de máquinas e do terreno em que se encontra a fábrica, onde também foi construída a Vila Operária e Popular.

Buscamos analisar como os processos judiciais envolvendo aspectos econômicos se sobrepuseram ao direito à cidade e mesmo aos direitos dos próprios trabalhadores ocupantes, bem

como as dívidas com o governo e com credores privados, feitas pelo antigo patrão, foram sempre a prioridade, mesmo diante da manutenção dos mais de setenta empregos da Flaskô e o direito à moradia digna de 564 famílias e milhares de moradores do assentamento construído sobre o referido terreno.

Tendo em vista os documentos relacionados ao histórico da batalha política levada a cabo pelo movimento, entre 2010 e 2023 – quando foi obtida a regularização fundiária – procurou-se verificar por que por cerca de dez anos o governo municipal de Sumaré recusou-se a fazer a declaração de interesse social, o que tornaria a área da Vila Operária e Popular apta à desapropriação para fins de moradia.

Por fim, baseado no cruzamento dos dados, foi possível descrever e explicar como tal conjunto de contradições e os conflitos dele decorrentes atuaram como limitadores na possibilidade de aplicação da desapropriação por interesse social em favor dos assentados.

Abordagem do problema e resultados

No início dos anos 2000, as ocupações de fábricas falidas ou em processo de falência e sua recuperação sob controle dos trabalhadores foi um fenômeno político verificado em diferentes países da América Latina.

Na Argentina, por exemplo, a partir da quebra financeira do país e a onda de fechamento de empresas, o movimento foi mais intenso e extenso. (Ruggeri, 2018) A Venezuela teve empresas importantes ocupadas e nacionalizadas, tendo sediado o Encontro Continental de Empresas Recuperadas pelos trabalhadores. O caso brasileiro, por sua vez, tem especial relevância por sua contribuição teórica e por ter sediado conferências internacionais do movimento.

A ocupação de fábricas é uma alteração na função social do espaço fabril – e urbano - e merece atenção crítica. No Brasil, a ocupação da fábrica Flaskô, em 2003, produziu um fenômeno singular: a construção da Vila Operária e Popular, que chamaremos de VOP, a partir da ocupação do terreno por trabalhadores da fábrica em parceria com moradores pobres da região, em 2005.

A VOP passou mais de uma década lutando para conseguir se utilizar da ferramenta jurídica da desapropriação por interesse social para obter o direito à regularização, expondo em caso exemplar os limites do instrumento legal da desapropriação. Sendo o terreno onde estão Flaskô e VOP de propriedade da Cipla, outra das fábricas ocupadas pertencente ao mesmo movimento, penhorado em processos de dívidas do proprietário das empresas e antigo patrão, havia um conflito permanente que se expressou desde o nível federal, âmbito da legislação relacionada a falências, direitos trabalhistas e questões gerais do direito econômico, e o nível municipal, onde se define o que diz respeito à regularização fundiária e ao uso do solo. Diante do jogo de pressões, diferentes prefeitos de Sumaré se

recusaram por cerca de uma década a decretar - e os vereadores se recusaram a legislar - definindo a VOP como área de interesse social, condição para aplicação do instrumento do Estatuto da Cidade da desapropriação por interesse social, ferramenta de regularização fundiária para determinadas situações excepcionais. (Camargo, 2015)

Francisco de Oliveira (2023), ao descrever a transição de um ideal dominante de Estado de pretensão universalista para o que chama de Estado de exceção, nos explica que “(...) tais transformações e seus métodos não lograram normatizar o excepcional, enquadrando a exceção. (...) não foi o planejamento que enquadrou a exceção, mas foi a exceção que enquadrou o planejamento.”

Enquanto muitos movimentos de moradia adequaram-se às regras, exemplos como o da Flaskô e da Vila Operária e Popular, que mantêm um questionamento estrutural à ordem vigente não são passíveis de enquadramento e seguem constituindo exceções entre as exceções.

Descrição da novidade e relevância do trabalho

A ocupação de uma fábrica e seu funcionamento sob controle operário é um ponto fora da curva no mundo capitalista. A legislação brasileira inclui frestas nas leis de falência e artifícios para que trabalhadores formem cooperativas e assumam o passivo de empresas falidas, casos excepcionais. A Flaskô não faliu e, além de não aceitarem virar os novos proprietários, os trabalhadores exigiam a estatização da empresa (Nascimento, 2004).

Na mesma gleba, ao lado da fábrica, foi construída a Vila Operária e Popular, abrigando após quase duas décadas um total de 564 famílias. Mas, sendo uma ocupação no terreno pertencente e adjacente a uma fábrica ocupada, quase uma ocupação dentro de outra ocupação, é também no campo do direito urbanístico, uma exceção entre as exceções.

Um caso como esse, em que se sobrepõem e se articulam tantos aspectos excepcionais, expõe o caráter contraditório de tal concepção legal diante do agravamento da crise urbana contemporânea.

Referências:

Camargo, V. M. (2015) *Vila Operária e Popular, um terreno e uma fábrica ocupados: 10 anos de luta*. Sumaré: Edições CEMOP, 2010.

Nascimento, J. Q. (2004) *Fábrica quebrada é fábrica ocupada, fábrica ocupada é fábrica estatizada*. (S.I., s.n.).

Oliveira, F. de. (2003). O Estado e a Exceção ou o Estado de Exceção? *Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais*. <https://doi.org/10.22296/2317-1529.2003v5n1p9>

Ruggeri, A. (2018) *Empresas recuperadas pelos trabalhadores: ocupações e autogestão na Argentina*. Lutas Anticapital.